

**BINGO SOBRE EDUCACIÓN
AMBIENTAL**

Reglas del juego en Anexo I

Autores:

**María Navarro-Granados
Francisco José Borge-Morón
Verónica Cobano-Delgado Palma
Pablo Galán-López**

Cambio
climático

Contaminación
del aire

Deforestación

Energías
renovables

Desarrollo
sostenible

Reducción de
residuos

Economía
circular

Huella
ecológica

Biodiversidad

Consumo
responsable

Educación
ambiental

Reciclaje

ANEXO I. INSTRUCCIONES DEL JUEGO

Objetivo: Identificar y relacionar conceptos clave sobre problemas socioambientales y educación ambiental mientras se completan las tarjetas de bingo.

Materiales necesarios:

- Tarjetas de bingo personalizadas con conceptos relacionados con problemas socioambientales y educación ambiental.
- Un mazo de tarjetas con definiciones o frases explicativas.
- Marcadores (pueden ser fichas, lápices o algo para tachar las casillas).

Instrucciones para jugar:

- El moderador extrae una tarjeta del mazo y lee en voz alta la definición o descripción del concepto.
- Los jugadores deben identificar el concepto correspondiente en sus tarjetas de bingo y marcarlo si lo tienen.
- Si un jugador completa una línea (horizontal o vertical), grita "¡Bingo!".
- El moderador verifica los conceptos marcados para confirmar si son correctos.

Reglas del juego:

- Cada definición se leerá solo una vez.
- Si el moderador detecta un error en los conceptos marcados, el jugador queda fuera de la ronda.

Cómo ganar:

- Primera ronda: Gana el jugador que complete una línea horizontal o vertical.
- Rondas avanzadas: Se puede jugar a doble línea o cartón completo para aumentar la dificultad.

DEFINICIONES PARA SU LECTURA

1. "Es el aumento de la temperatura global debido a las emisiones de gases de efecto invernadero."
2. "Es la contaminación atmosférica causada por gases y partículas perjudiciales para la salud y el medio ambiente."
3. "Es la eliminación de bosques que provoca la pérdida de biodiversidad y contribuye al cambio climático."
4. "Son fuentes de energía limpias que se regeneran naturalmente, como el sol, el viento y el agua."
5. "Es el equilibrio entre el desarrollo económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social."
6. "Implica minimizar la generación de basura adoptando prácticas como el reciclaje y la reutilización."
7. "Modelo que busca reutilizar y reciclar recursos para reducir los desechos."
8. "Mide el impacto ambiental de una persona o comunidad en términos de recursos consumidos y residuos generados."
9. "Es la variedad de especies animales y vegetales que contribuyen al equilibrio de los ecosistemas."
10. "Promueve la compra consciente y el uso responsable de los recursos para minimizar el impacto ambiental."
11. "Busca sensibilizar y capacitar a las personas para proteger y mejorar el medio ambiente."
12. "Es el proceso de recolectar y transformar materiales usados para crear nuevos productos."

DEFINICIONES PARA SU LECTURA CON SOLUCIÓN

1. "Es el aumento de la temperatura global debido a las emisiones de gases de efecto invernadero."
→ Cambio climático
2. "Es la contaminación atmosférica causada por gases y partículas perjudiciales para la salud y el medio ambiente."
→ Contaminación del aire
3. "Es la eliminación de bosques que provoca la pérdida de biodiversidad y contribuye al cambio climático."
→ Deforestación
4. "Son fuentes de energía limpias que se regeneran naturalmente, como el sol, el viento y el agua."
→ Energías renovables
5. "Es el equilibrio entre el desarrollo económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social."
→ Desarrollo sostenible
6. "Implica minimizar la generación de basura adoptando prácticas como el reciclaje y la reutilización."
→ Reducción de residuos
7. "Modelo que busca reutilizar y reciclar recursos para reducir los desechos."
→ Economía circular
8. "Mide el impacto ambiental de una persona o comunidad en términos de recursos consumidos y residuos generados."
→ Huella ecológica
9. "Es la variedad de especies animales y vegetales que contribuyen al equilibrio de los ecosistemas."
→ Biodiversidad
10. "Promueve la compra consciente y el uso responsable de los recursos para minimizar el impacto ambiental."
→ Consumo responsable
11. "Busca sensibilizar y capacitar a las personas para proteger y mejorar el medio ambiente."
→ Educación ambiental
12. "Es el proceso de recolectar y transformar materiales usados para crear nuevos productos."
→ Reciclaje